

Вертель А.В.

Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка, м. Суми

**ПСИХОАНАЛІЗ У СИСТЕМІ МІФ – ФІЛОСОФІЯ – НАУКА
PSYCHOANALYSIS IN SYSTEM MYTH – PHILOSOPHY – SCIENCE**

The article is devoted to the investigation of methodological aspects of psychoanalytical learning. Intercommunication between philosophy and psychoanalysis is considered. Made an attempt to analyze the treatment to psychoanalysis in system myth – philosophy – science.

Keywords: *philosophy, science, psychoanalysis, scientism, antiscientism.*

Найбільш поширеною є та точка зору, згідно з якою психоаналіз є суто науковою теорією, яка виникла внаслідок вивчення конкретних дослідних даних на стику декількох природничих наук. Слово філософія щодо до психоаналізу цими авторами взагалі не вживається.

Інші дослідники, залишаючись на позиціях суворої науковості, іншими словами, незаперечного сцієнтизму, тим не менш згадують про те, що на пізніх етапах розвитку теорії психоаналіз піднявся до рівня спекулятивних узагальнень, яким можна було б дати назву філософських, або ж метафізичних. Але ці узагальнення, на їх думку, не послідовні та не систематичні, а існують лише у вигляді розрізнених зауважень загальносвітоглядного плану, висловлених з того чи іншого приводу. Як вважає О. Руткевич, «стратегії пристосування психоаналізу – до природничих або до соціальних наук – призводять до руйнування всього спорудженого Фрейдом. Тому більшість аналітиків обирає «страусову політику» і просто ігнорують все те, що пишуть нейрофізіологи, етнографи або соціологи. Але тим самим вони неминуче заганяють себе в свого роду «гетто» навіть в рамках медичної корпорації, не кажучи вже про більш широке наукове співтовариство(Руткевич О.М., 2000).

Необхідно зауважити: те, що психоаналіз не є ані природничою, ані соціальною наукою, ще не означає, що він позбавлений всякого змісту і може бути просто відкинутий як якась міфологія. Психоаналіз нагадає ті давні вчення, які поєднували філософську спекуляцію з тією чи іншою практикою психічної саморегуляції.

На противагу першим двом напрямам у дослідженні психоаналізу представники третього підходу виходять з тієї передумови, що будь-яка наукова теорія неможлива без підведеного під неї філософського базису. Керуючись подібними міркуваннями, вони виявляють якусь основоположну філософську ідею, на яку спирається психоаналіз. Однак тут також зберігається домінанта науковості, і проблема полягає вже не в тому, є або не є філософами З. Фрейд та його послідовники. Філософами вони є вже тому, що при подібному розгляді наука виявляється нерозривно пов'язаною з філософією, – а не в тому, «правильний» або ж «неправильний»

світоглядний базис вони підводять під свої наукові теорії. Метою авторів подібних досліджень найчастіше є не неупереджений опис психоаналітичної філософії, а полеміка з положеннями психоаналізу, що ведеться зі світоглядних позицій, протилежних тим, які передбачаються психоаналітичним вченням. У силу цього в більшості випадків психоаналіз знову ж звинувачується або в неповноті, або ж у непослідовності.

Наступний напрям представлено набагато меншою кількістю робіт порівняно з тими, які наведені вище. До цього напрямку ми відносимо тих авторів, які спочатку розглядають психоаналіз поза декларованою сциєнтистською визначеністю (Мамардашвілі М.К., 1994). Ці дослідники не заперечують науковості психоаналітичного вчення, але в той же час ясно дають зрозуміти, що психоаналіз цінний і поза полем наукових теорій. На думку М. Мамардашвілі, «психоаналіз був дійсно революцією в інтелектуальному інструментарії, який ми мали у своєму розпорядженні до початку ХХ століття. Є ряд особливостей цієї революції, що споріднюють психоаналіз у плані онтологічних чи філософських проблем з аналогічними зрушеннями і зміщеннями взагалі в науці і способі мислення в ХХ столітті». Аналізуючи ці роботи, можна зробити висновок, що психоаналіз варто розглядати скоріше як світоглядну систему, ніж просто як одну з сциєнтистських концепцій. Психоаналіз в цьому випадку не розглядається ні як чиста наука, ні як наука на службі у філософії – він сам стає філософією. Дослідження даних авторів стосуються лише деяких моментів психоаналітичного світогляду і не дають повної його картини.

Ще один напрям у дослідженні психоаналітичної традиції можна повністю віднести до десциєнтизації психоаналітичного вчення. Автори, які працюють у цьому напрямі – не просто розглядають психоаналіз як філософсько-світоглядну концепцію, але і роблять спроби більш повного опису всіх елементів даного вчення. Вони реконструюють проблемне поле психоаналітичної філософії, вписуючи її, таким чином, в історико-філософський процес, як одну з невід'ємних його частин. Інша справа, що кількість подібних праць ще занадто мала, щоб їх думка могла бути почута усіма без винятку, потіснивши тим самим панівне твердження на даний момент часу, нав'язане дослідженнями сциєнтистського уявлення про психоаналіз, який не має ніякого стосунку до філософії (Лейбін В.М., 2020).